

Received-Makale Geliş Tarihi 10.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2342-2356

Review Article / DerlemeMakale
10.5281/zenodo.17795189

Levent Akpınar

<https://orcid.org/0000-0002-3729-7552>

Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara/TÜRKİYE
<https://ror.org/01wntqw50>

Ticaret İmparatorluğu Olarak Hollanda'nın Yükselişi ve Düşüşünün Nedenleri

Reasons for the Rise and Fall of the Netherlands as a Trading Empire

ÖZET

Toprak ve insan kaynağı açısından yeterli büyüklüğe sahip olmayan Hollanda'nın bir ticaret imparatorluğu haline gelmesine ve hatta tarihte hegemon olarak nitelendirilen üç devletten biri seviyesine ulaşmasına ve bu seviyeden düşmesine ilişkin nedenlerin ülkemizde bir bütün olarak ele alınıp incelenmediği görülmektedir. Dünya tarihi açısından sıra dışı olarak nitelendirilebilecek olan Hollanda'nın "özellikle yükselişinin" ve düşüşüne ilişkin nedenlerin, belki her birinin bir makaleden daha öte incelenmeyi hak ettiği izahatın varestede olmakla birlikte, işbu makalede incelenmesiyle Türkiye literatürüne mütevazı de olsa bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu çalışmada esas olarak Hollanda'nın yükselişi ve düşüşünde etkili olan ticaret, göçler, feodalizm, coğrafya, kölelik, teknoloji, anonim şirketler, büyük güç mücadeleleri gibi hususlar ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan ve veri toplama tekniği olarak ise literatürden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmanın varsayımı, her ne kadar tüm hususların birbirinden tefrik edilmesi ve birine diğerlerinden daha fazla önem atfedilmesi zor olsa da Hollanda'nın yükselişinde ticaretin en etkili unsurların başında geldiği; düşüşünde ise diğer ülkelerle girmiş olduğu güç mücadelelerinin diğer unsurlardan daha etkili olduğu şeklinde belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hollanda, Uluslararası İlişkiler, Güç.

ABSTRACT

It is seen that the reasons why the Netherlands, which did not have sufficient land and human resources, became a trading empire and even reached and fell from the level of one of the three states described as hegemons in history, have not been addressed or examined as a whole in our country. Although it goes without saying that the reasons regarding the "particular rise" and fall of the Netherlands, which can be described as extraordinary in terms of world history, perhaps deserve more than an article on each one, this article aims to make a modest contribution to the literature on Turkey by examining them. This study mainly deals with issues such as trade, migrations, feudalism, geography, slavery, technology, joint-stock companies, great power struggles that had an impact on the rise and fall of the Netherlands. The assumption of this study, which used the qualitative research method and was prepared by utilizing the literature as the data collection technique, is that although it is difficult to differentiate all issues from each other and to attribute more importance to one than the others, trade was one of the most influential elements in the rise of the Netherlands; It has been determined that the power struggles with other countries were more effective than other factors in its decline.

Keywords: The Netherlands, International Relations, Power.

1. GİRİŞ

Protestanlığın yayılmasıyla beraber daha önce Habsburg İmparatorluğu'na bağlı olan Hollanda ve çevresindeki topraklarda bulunan 17 eyaletin hemen hemen günümüz Hollanda'sını oluşturan yedisi 1579 yılında Birleşik Eyaletler¹ adında federatif bir yapı altında bir araya geldiklerini ilan etmiştir. Hem ekonomik olarak güçlü hem de müstakil bir yapı haline dönüşmüş olan ve 1588 yılına göre topraklarını ikiye katlayan bu eyaletlerin tam olarak uluslararası alanda tanınması ise 1648 yılında Vestfalya Anlaşmalarını oluşturan Münster Anlaşması ile gerçekleşmiştir (Tracy, 2008, s. 308, 311). Hollanda, başlangıçta ne bir şehir devleti ne de merkeziyetçi bir yapı olarak örgütlenmiş; soyluların belirleyici konumda olmadığı, konfederal nitelikte bir siyasal düzen içinde varlığını sürdürmüştür. En saygın, bilgili ve varlıklı kişilerden oluşan bir yaşlılar meclisi ile mahkemelerin bulunduğu şehirlerin bir araya gelmesiyle şekillenen bu siyasal yapı demografik ve ekonomik güçlerine göre farklı bölgelerin temsil edildiği bir parlamentoya sahip olmuştur. Ülke, merkezi bir ulus devleti niteliğini ise çok daha sonra, ancak 1798 yılında kazanmıştır (Jong, 2011, s. 46, Koekkoek vd. 2017, s. 85 ve Oostindie, 2014, s. 318).

¹ Bu çalışmada tarihsel süreçte bu ülkeye verilen farklı isimler yerine hepsini kapsayıcı olarak Hollanda kullanılacaktır.

Birlik haline geldikleri 1579 yılı, tarımın egemen olduğu bir dünyada Hollanda'nın ilk ticari toplum olarak deniz aşırı imparatorluğa dönüşmesinde önemli bir aşama olmuş ve tahıl ürünleri üretimi için verimsiz olan toprağa, doğal kaynakların yetersizliğine ve diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında nüfus ve yüzölçümünün küçüklüğü gibi olumsuzluklara rağmen ilk kapitalist hegemonik ve ilk modern ekonominin görüldüğü devletin tarih sahnesine çıkışının tohumları atılmıştır (Kim vd., 2017, s. 73-74). Kenneth Waltz (1979) "devletlerin üst sırada yer alabilmeleri için nüfus ve toprak büyüklüğü, kaynak donanımı, iktisadi yetkinlik, askeri güç, politik istikrar ve yeterlilik gibi alanlarda yüksek puan almaları gerektiğini" belirtmektedir (s. 131). Ancak Hollanda'nın nüfusu ve topraklarının yüzölçümü dikkate alındığında takdire şayan bir şekilde boylarından büyük işler başarılmış olduğu kabul edilmelidir.

Hollanda toplumunun elverişsiz çevresel koşulları aşmaya yönelik çabaları, ülkenin ekonomik gelişiminde belirleyici bir etken olarak ortaya çıkmıştır (Braudel, 1984, s. 177) ve bu ekonomik gelişme nedeniyle, İspanya'dan bağımsızlığını kazanan Hollandalıların, ortaya çıkmakta olan dünya ekonomisinin hem sürdürülebilirliğini hem de büyümesini güvence altına aldığı yönünde güçlü değerlendirmeler ileri sürülmüştür (Cox, 1987, s. 116). Immanuel Wallerstein'a (2011) göre Hollanda, diğer güçler üzerinde aynı anda hem üretim hem ticari ve hem de mali üstünlüğe sahip ilk hegemonik güçtür. Kapitalist dünya ekonomisinde Wallerstein tarafından hegemonik güç olarak kabul edilen diğer ülkeler ise sadece İngiltere ve ABD'dir (s. 38). Bu iki ülke hakkında çok sayıda çalışma olmasına rağmen Hollanda'nın bir dünya gücü haline gelmesinin ve bu seviyeden düşmesinin sebeplerinin bir bütün olarak değerlendirildiği Türkçe ve İngilizce makale olarak bir çalışmaya Dergipark'ta rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir.

2. HOLLANDA'NIN YÜKSELİŞİ

On beşinci yüzyılda Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Arabistan üzerinde güçlü bir şekilde hâkimiyet kuran Osmanlıların Güneydoğu Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yollarını kontrol altına alması (Burbank ve Cooper, 2011, s. 152); başka bir ifadeyle İpek Yolu'nun Osmanlı tarafından kapatılması, buna ek olarak Çin'in deniz seferlerini yasaklaması ve Rönesans'ın ortaya çıkışı, aynı yüzyılda Avrupa sömürgeciliğinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Ayrıca Avrupa'daki imparatorluklar arasındaki rekabet de sömürgeciliğin gelişimini destekleyen bir unsur olmuştur. Bu rekabetin sonuçları ise "ekonomik kaynakları imparatorluk sınırları içinde tutma yönündeki çabalar", "teknolojik yeniliklerin yanı sıra devletin insan ve mali kaynaklar üzerindeki denetimini artırarak askeri kapasiteyi güçlendirmesi" ve "söz konusu kaynakların dünya geneline yayılması" biçiminde ifade edilmektedir (Burbank ve Cooper, 2011, s. 150). Nihayetinde Çin'e ulaşan bir deniz rotası arayışına giren diğer Avrupa devletleri gibi Hollanda da bu sürece dâhil olmuş; gittiği bölgelerde fetihlerde bulunarak, işgal ederek, yerel kaynakları sömürerek, yerli nüfusu köleleştirerek ve gerektiğinde son derece sert uygulamalara başvurarak zamanla güçlü ve zengin bir devlet konumuna yükselmiştir (Moak, 2017, s. 49-57).

1780 sonrasındaki dönem hariç tutulduğunda, tarihte hiçbir güç, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın başlarına uzanan yaklaşık bir buçuk yüzyıllık süreçte dünya ticareti üzerinde Hollandalıların sahip olduğu ölçüde kapsamlı bir üstünlük kuramamıştır. Herhangi bir ulusun ya da devletin küresel ekonomi üzerinde bu denli uzun süreli ve kesintisiz bir hâkimiyet tesis etmiş olması başlı başına dikkat çekicidir. Daha da önemlisi, denizcilik ve ticarete bu ölçüde bir büyüklüğe ulaştığı dönemde Hollanda'nın, yukarıda da belirtildiği üzere, toprak, nüfus ve doğal kaynaklar bakımından Avrupa'nın büyük güçleri arasında en sınırlı imkânlarla sahip ülke konumunda bulunması; diğer bir ifadeyle Hollanda'nın, söz konusu unsurlar açısından dönemin başat devletleri olan Fransa, İspanya ve İngiltere'nin açık biçimde gerisinde yer almasıdır (Israel, 1989, s. 12).

Aşağıda detaylı olarak değinileceği üzere bu ülkeye dış ülkelerden yapılan göçler, zayıf feodalizm nedeniyle kentlere yapılan iç göçler, hem yerel hem de uluslararası düzeyde çatışma yerine barış ve uyumu sağlamaya, danışmaya ve iknaya dayalı toplumsal (Jong, 2011, s. 47) ve dini anlayış ile tolerans, coğrafi konum ve coğrafi yapı, yetersiz tahıl üretiminin gerektirdiği tahıl ithalatı yapma zorunluluğu ve bu zorunlulukla bağlantılı unsurlar, ticaret, teknolojik ilerleme, kölelik ile anonim şirketlerin Hollanda'nın küresel bir güç haline gelmesi ve ticaret imparatorluğu kurmasında etkide bulunduğu ifade edilebilir.

2.1. Göçler, Kentleşme ve Kölelik

Hollanda, Avrupa'nın dört bir yanından gelen din ve mezhepleri nedeniyle baskı gören insanlar için bir çekim noktası olmuştur. Bu çerçevede, günümüzde Belçika'da olan Anvers (Antwerp) şehrinin İspanya tarafından alınmasından sonra 1585 yılında bu bölgeyi terk eden Protestan tüccarlar ve aydınlar, dini baskılardan bunalan Güney Hollanda'dan Protestanlar, Fransa'dan çoğunlukla John Calvin'den etkilenen Protestan

Huguenotlar², Almanya'dan Lutherciler, İspanya ve Portekiz'den Sefarad Yahudileri, Doğu Avrupa'dan Aşkenaz Yahudileri ve İngiltere'den Quakerlar ve Pilgrimler ile İskoçya'dan püritenler gelmelerine engel olmayan Hollanda'ya sığınmışlardır. Her ne kadar fakir ve eğitimsiz göçmenlere; özellikle de Aşkenaz Yahudilerine yönelik olarak bazı şehirlere girişlerinin yasaklanması; loncalardan dışlanması ve vatandaşlık verilmemesi gibi bazı kısıtlamalar ve hoşnutsuzluklar (Joop de Jong, 2011, s. 54) olsa da Hollanda'nın genel olarak hoşgörülü olduğu kabul edilmektedir. Hollanda'nın hoşgörüsünün³ altında pratik nedenler vardır ve bu nedenlerin başında Hollanda şehirlerinin ekonomisini ve nüfusunu sürdürmek için acilen ihtiyaç duyulan nitelikli insanların göçünü teşvik etmek gelmektedir. Bu teşvik için hoşgörülü olmanın gerekli olduğuna dair değerlendirmeler neticesinde göçlere izin verilmiştir (Chua, 2007, s. 149). Ayrıca o dönemde ne kadar nitelikli insan o kadar çok güç gibi bir anlayışın bulunması da bu göçlere izin verilmesinde etkili olmuştur. Bu şekilde, İngiltere'nin yüz yıl ve ABD'nin iki yüzyıl sonra yapacağı gibi, küçük Hollanda, hoşgörüyü Avrupa'nın yetenekli ve zulüm gören dışlanmışlarını kendine çekmek için kullanmış ve Hollanda bu insanlar için güvenli bir limana dönüşmüştür.

Ayrıca Hollanda'nın sadece dini hoşgörüsü değil ekonomik gelişmişliği ve yüksek ücretleri de Almanlar, Fransızlar, İngilizler, İskoçlar ve hatta Türkler ve Ermeniler de dahil olmak üzere Avrupa'nın her yerinden yetenekli ve becerikli kişileri cezbetmiştir. Büyük ölçüde Avrupa genelindeki acımasız dini zulüm nedeniyle olmakla birlikte, 1492-1715 yıllarında, tarihteki en büyük vasıflı insanların göçlerinden birine tanık olunmuştur (Davids, 1995, s. 341). Bu şekilde Avrupa'nın müreffeh ve entelektüel insanları Hollanda'da bir araya gelmiş ve Hollanda'nın "Altın Çağı"⁴ olarak adlandırılan dönemin başlamasına katkı sağlamıştır. On yedinci yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Hollanda Avrupa genelinde sosyal, ahlaki, siyasi ve entelektüel alanlarda olağanüstü derecede liberal bir ülke olarak tanınır hâle gelmiştir (Chua, 2007, s. 161). Günümüzde de bu aşırı liberalliğin devam ettiği görülmektedir.

Göçlere imkân sağlayan birbirini besleyen ekonomik gelişme ve dini hoşgörü Hollanda'nın büyük şehirlerinin Avrupa'nın en kozmopolit şehirleri haline gelmesine neden olmasının yanında; ki 1685'e gelindiğinde Hollanda nüfusunun çoğunluğunu göçmenler veya göçmenlerin soyundan gelenler oluşturmuştur; Hollanda üniversitelerinin diğer Avrupa ülkeleri arasında popüler hale gelmesine de katkı sağlamıştır. Nitekim 1700 yılı itibarıyla Leiden Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık üçte birini İngilizlerin oluşturduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra binlerce İskoç ve İngiliz bilim insanı da aynı dönemde Groningen ve Utrecht'e yönelmiştir (Chua, 2007, s. 162).

Dünyanın ilk ticari toplumu olarak nitelenen Hollanda'da, iç ve dış ticaret aracılığıyla elde edilen zenginlik, sermaye şeklinde biriktirilmiş ve ardından ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla yeniden ticarete ve yatırıma yönlendirilmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında, Hollanda'nın Avrupa'nın büyük bölümünden farklı olarak tahıl üretimine elverişsiz toprakları sebebiyle feodal sistemin bölgede kök salmamış olmasının da belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Nitekim ülkenin sınırlı topraklara, yetersiz nüfusa ve siyasi açıdan çeşitli zayıflıklara sahip olması, uzun bir süre boyunca ticaretteki dinamizm ve kentleşme düzeyinin sağladığı avantajlarla dengelenmiş ve bu avantajlar Hollanda'nın diğer Avrupa devletleriyle rekabet edebilmesine imkân tanımıştır. Hatta Marjolein' t Hart'a göre Hollanda'nın bağımsızlığını ve gücünü uzun bir süre koruyabilmesi çoğunlukla ticaretten elde edilen devasa sermayeye sahip olmasıyla mümkün olmuştur (Hart, 1997, s. 36).

Hollanda, dini tolerans yardımıyla bir miktatsız gibi sadece dışardan gelen göçmenleri çekmesi sayesinde değil zayıf feodalizmin bir sonucu olarak tarım işçilerinin şehirlere göç etmesi nedeniyle de Avrupa'da yoğun nüfusa sahip olarak ilk kentleşmelerin görüldüğü bölge olmuş; bu da ekonomik gelişmeye olumlu katkıda bulunmuştur (Vries ve Woude, 1997, s. 57-72). Dış göçler ve iç göçlerin yardımıyla 1570 ve 1670 yıllarını kapsayan dönemde, birçok Avrupa şehri durgunlaşırken, Amsterdam'ın nüfusu 30 binden 200 bine, Leiden'in 15 binden 72 bine, Haarlem'in 16 binden 50 bine ve Rotterdam'ın 7 binden 45 bine yükselmiştir. Bu göçmenler, özellikle de nüfus olarak az olmalarına rağmen Yahudiler⁵ ve daha büyük oranda Protestanlar, Hollanda'ya yeteneklerini, ustalıklarını, sermayelerine ve en önemlisi geldikleri ülkelerdeki irtibatlarını da taşıdıklarından (Bulut, 2003, s. 394) Hollanda'yı yarım yüzyıl gibi kısa bir süre içinde ekonominin her

² 1685 yılında XIV. Louis tarafından Nantes Fermanı'nın kaldırılmasının ardından yaşanan zulüm nedeniyle 50.000 ila 60.000 Huguenot Hollanda'ya yerleşmiştir. Bu göçmenler arasında birçok tüccar ve usta zanaatkar bulunması bu nedenle Hollandalı şehir yönetimleri Protestan kardeşlerini çekmek konusunda istekli olmuş ve ücretsiz vatandaşlık ve geçici mali ve diğer avantajlar sunulmuştur. Bknz. Joop de Jong, 2011, s. 53.

³ Hollanda'nın kendi topraklarına gelen insanlara yönelik hoşgörüsü sadece beyazlar için sözkonusu olmuş, yaptıkları katliam ve kölelik faaliyetlerinde görüldüğü üzere, diğer rengi koyu insanlar için bu hoşgörü gösterilmemiştir.

⁴ Hollanda'nın sömürgecilik ve kölelikteki geçmişi nedeniyle yakın zamanda Hollanda'daki müzelerden Altın Çağ tabirinin kullanımı kaldırılmıştır. Bknz. <https://historiek.net/amsterdam-museum-gebruikt-term-gouden-eeuw-niet-meer/125421>

⁵ 1670 yılı civarında Amsterdam'da 500 kadar Sefarad ve 5 bin kadar Aşkenaz olarak Hollanda'nın diğer şehirleriyle birlikte toplam 7,5 bin kadar yahudinin yaşadığı tahmin edilmekte iken Yahudi nüfusu 1795 yılında 22 bin olmuştur. Bknz. Schöffer, 1981, s. 88.

alanında küresel ekonomik hakimiyete taşıyan ana unsurlardan olmuştur (Chua, 2007, s. 149, 150, 162). Hollanda'nın göçmenlere sağladığı güvenlik ve ticaret imkanlarının yardımıyla bu göçmen insanların zenginleşmeleri kolaylaşmıştır. Öyle ki 17. yüzyılın ortalarına doğru Amsterdam'da serveti 25 bin Florin'in üzerinde olan 685 vatandaşın 160'ının güneyden gelenler olduğu; yaklaşık yarısının ise sadece yerli Hollandalılar olduğu belirtilmektedir (Parker, 2008, s. 251).

Ayrıca ucuz iş gücü olarak kullanılan kölelerin de Hollanda'nın ekonomik gelişimine ve bunun devamına katkısı belirtmek gerekmektedir (Bulut, 2003, s. 394). On sekizinci yüzyılın sonlarında köle ticaretinin Hollanda GSYİH'sinin % 5'inden fazlasını oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bosma, 2023). Ulbe Bosma (2017) makalesinde Matthias van Rossum ve Karwan Fatah-Black'ın Hollanda'nın transatlantik köle ticaretinin şimdiye kadar varsayılandan çok daha büyük bir ekonomik etki yaptığını iddia ettiklerini belirtmekte ve bunun sadece Daron Acemoğlu ve arkadaşları tarafından değil son yıllarda ortaya konan birçok bulgu tarafından da desteklendiğini belirtmektedir (s. 171). Kölelerin istihdama katkı sağlayarak ucuz iş gücü olarak kullanılmasıyla elde edilen kazançların ötesinde köle temelli ticaretin nakliye, sigortalama ve benzeri alanlarda da önemli yenilikleri teşvik etmiş olabileceği tahmin edilebilir (Emmer, 2006, s. 145 ve Bosma, 2014, s. 173).

2.2. Altın Çağ

Hollanda'nın ticari ve ekonomik güç olarak ortaya çıktığı dönemle alakalı olarak Altın Çağ'a da değinmek uygun olacaktır. O zamanki adıyla Hollanda Cumhuriyeti, gücünün ve zenginliğinin zirvesine Habsburg İmparatorluğu'na karşı eyaletlerin yürütmüş olduğu 80 Yıl Savaşı (1568-1648) veya diğer adlarıyla Hollanda İsyanı/Hollanda Bağımsızlık Savaşı sonunda, 30 Yıl Savaşları'nın da bir parçası haline geldiğinden, 1648'de Vestfalya'da İspanya tarafından Hollanda'nın hem bağımsızlığı hem de denizaşırı üsleri, mülkleri ve ticaret ağlarının tanınmasından (O'Brien, 2000, s. 482) sonra ulaşılmış olmakla birlikte Hollandalıların ekonomik mucizelerini bu savaş yıllarında elde etmeye başlamış olmaları bir paradoks olarak görülmektedir (Onnekink, 2011, s. 2).

Vestfalya'dan yaklaşık 50 yıl öncesinde başlayan ve Vestfalya'dan yaklaşık 50 yıl sonrasına kadar süren dönem Hollanda tarihinde Altın Çağ (1585-1702) olarak adlandırılmaktadır ve üç lale soğanına bir kanal evinin satın alınabildiği 1637'de sona eren lale çılgınlığının da yaşandığı bu dönemde Hollanda ticaret, ekonomi, sanat ve bilim alanlarında dünyadaki en gelişmiş ülkeler arasında yerini almış ve büyük güçler arasında sınıflandırılmıştır. Joop de Jong (2011), 17. yüzyıl Hollandasında yaşayan insanları modern kapitalist, çok çeşitli etnik kökene sahip, dini özgürlük ve toleransı benimseyen insanlar olarak kabul etmenin tarihsel olarak yanlış olduğunu belirtmekle birlikte Hollandalı tüccarlar, üreticiler, yöneticiler, denizciler, askerler ve bilim insanlarının gelişimine katkıda bulunduğu bireyin korunması, vatandaşlarının seslerine kulak verilmesi, diğer dinlere yönelik pragmatik hoşgörü ile danışma, ikna, güven ve uzlaşmaya dayalı bir siyasi sistem ve anlayış nedeniyle Hollanda'nın özel bir ülke olmayı hak ettiğini de belirtmektedir (s. 60).

Amsterdam'ın Yahudi mahallesinde yaşamayı tercih eden meşhur ressam Rembrandt (1606-1669), Denizlerin Serbestisi (Mare Liberum) ilkesinin babası ve 20'li yaşlarında yapmış olduğu katkılarla uluslararası hukukun kurucularından sayılan meşhur hukukçu Grotius (Erkiner, 2012, s. 14) olarak bilinen Hugo de Groot (1583-1645), dönemin önde gelen rasyonalistlerinden filozof ve bilim adamı Portekiz'deki dini baskılardan kaçan Yahudi bir ailenin oğlu olan Spinoza (1632-1677) ve ışığın dalga teorisini bulan matematikçi, fizikçi ve Satürn'ün uydusu Titan'ı keşfeden astronom Huygens (1629-1695) (Herivel, 2024) bu dönemin ünlü Hollandalı şahsiyetlerinden sadece bir kaçıdır. Burada şunu da belirtmek gerekmektedir ki 17. yüzyılda yapılan üç İngiliz-Hollanda Savaşı'ndan ilki, İngiltere'nin, yalnızca İngiliz gemilerinin kendi limanlarından mal taşımaya yönelik düzenleme içeren Seyrüsefer Kanunları kisvesi altında korumacılık yapması üzerine patlak vermiştir. Hollandalılar, bunun üzerine, gemilerin kayıtlı oldukları yere bakılmaksızın herhangi bir limana mal bırakmakta ve mal almakta özgür olması gerektiği, yani "Denizlerin Serbestisi" politikasını Grotius'un görüşleri çerçevesinde savunmuştur (Hugill, 2018, s. 12). Grotius'nun uluslararası hukuku etkileyen denizlerin serbestisi hakkındaki fikirleri yanında esasen Hollanda'nın emperyal çıkarları için savunduğu adil savaş, egemenlik, ticaret hakkı ile ilgili fikirlerinin de olduğu ve bunların günümüzde İngiliz Okulu tarafından uluslararası toplumun işleyişi için temel olarak görüldüğü belirtilmektedir (Blachford, 2020, s. 9).

2.3. Dini Anlayış

Hollanda'nın nasıl büyük bir güç haline geldiğine yönelik olarak yapılan açıklamalardan diğer bir tanesi de Kalvinizm'dir. Weber'e göre meslek ahlakına ve ciddiliğe verdiği önem yanında tasarrufu teşvik etmesi ve çalışma disipliniyle Kalvinizm, kapitalist anlayışın ortaya çıkmasında en temel etkenlerden biri olmuştur. Kalvinizm, bu ülkede hâlihazırda benimsenmiş olan disiplin ve ılımlılık gibi erdemlerin yanı sıra, ticari faaliyetlerde kâr ve zararın akılcı biçimde hesaplanmasının gerekliliğini vurguladığı için Hollandalılar arasında yaygınlık kazanmıştır. Ayrıca 1560'larda başlayarak nihayetinde Hollanda'nın Katolik İspanya'dan bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan Hollanda İsyanı'nın nedenleri arasında Kalvinizm'in de yer aldığı görülmektedir (Israel, 1989, s. 251-252, 386, 418). Bu bağlamda, nedensel bir ilişki kurulmasının zorluğu kabul edilmekle birlikte, Kalvinizm doktrininin Hollanda'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğu iddia edilebilmektedir (Kim ve Kim, 2017, s. 76). Ayrıca, Hollanda'da Kalvinizm'in yayılmaya başladığı dönemde Katolik manastırlarından el konulan mülklerin, hayır amaçlı girişimler ile eğitim ve öğretim programlarını desteklemek üzere şehirler ve kırsal bölgelere tahsis edildiği; bu uygulamanın ise hem maddi hem de beşerî sermaye birikimine önemli ölçüde katkı sağladığı belirtilmelidir (Israel, 1989, s. 457 ve Vries, 1974, s. 210-211).

2.4. Ticaret ve Ekonomi

Hollanda'nın hayvancılık için çok ideal olan ancak tahıl üretimi için uygun olmayan toprakları halkın tahıl ihtiyacının karşılanması için Baltık bölgesinden tahıl ithalatı yapılmasını zorunlu kılmıştır. Tahıl karşılığında ise tuz, şarap ve kumaş gibi bazı ürünler ihraç edilmiştir. Hollandalıların Baltık ülkeleriyle yaptıkları tahıl ticareti Tüm Ticaretlerin Anası (Mother of All Trades) olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni, bu ticaretin kendi ticaretlerinin ve nakliyelerinin çoğunun temeli ve esasen Hollanda ekonomisini ayakta tutan unsur olarak görülmesidir. Çok uzun bir süre boyunca Baltık'tan yapılan tahıl ticareti Hollandalıların hakimiyetinde kalmış ve Amsterdam, coğrafi yapı ve su kanallarının ulaşımı kolaylaştırmasının da yardımıyla, tahılın Hollanda hinterlandına ve Avrupa'nın geri kalanına dağıtıldığı merkezi bir antrepo olarak görev yapmıştır (Tielhof, 2002, s. 71-81).⁶ Bu şekilde gelişen şehirde tahılın yanında, ayrıca, uluslararası ticareti yapılan mallar da depolanmış ve birçok uluslararası tüccar Amsterdam'da faaliyet göstermeye başlamıştır (Tamaki, 2004, s. 189). Ronald Findlay ve Kevin H. O'Rourke (2003, s. 29) Hollanda'nın konumunun önemini şu şekilde vurgulamaktadırlar:

Temeller, Biskay Körfezi ile Baltık Denizi arasında, konumun avantajından yararlanılarak atıldı. Sevilla, Lizbon ve Baltık limanları, iki terminal noktası arasında doğrudan ticaret için çok uzaktı. Bu durum, Hollandalıların tuz, şarap, kumaş ve daha sonra gümüş, baharat ve sömürge ürünlerini doğuya taşıyarak, Baltık tahıllarını, balıklarını ve deniz ürünlerini batıya getirerek kârlı bir aracılık hizmeti sunmasını sağladı. Hollandalıların Avrupa nakliye tonajındaki payı muazzamdı; yükseliş dönemlerinin çoğunda yarından fazlasını oluşturuyordu.

Göçler ve ticaretle gelişen Amsterdam, Avrupa'nın bir nevi borsası olmuş ve Venedik Bankası örnek alınarak tedavülde bulunan farklı para birimlerinin karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla kurulan ve hesaptan hesaba para aktarma gibi hizmetler sunan Amsterdam Bankası 17. yüzyılda Avrupa'daki diğer bankalardan hacim olarak öne geçmiş (Dehing ve Hart, 1997, s. 45-46) ve bir nevi devlet içinde devlet haline dönüşmüştür. Kalvinizm'le beraber düşük faiz oranları ve yüksek okuryazarlık oranları Hollanda'da tasarrufu ve eğitimi teşvik etmiş ve böylece Hollanda (özellikle Amsterdam) 17. yüzyılda Avrupa'da iş yapmak için en iyi yer haline gelmiştir (Findlay ve O'Rourke, 2024, s. 29). Çevre ülkelerden farklı olarak Hollanda'nın kökleri ticarete dayanan burjuva seçkinleri tarafından yönetiliyor olması da ticarete verilen önemin sebeplerinden biridir. Küçük boyutuna ve nüfusuna rağmen Hollanda, yaklaşık iki yüzyıl boyunca dünya ticaretinin, gemiciliğin, güvenilir ticari bilginin ve finansın merkezi olarak işlev görmüş ve sermaye piyasalarını güçlü ve kaliteli hale getirmiştir. O kadar ki dünya finansal piyasaların gelişiminde, İngiltere'yle beraber, bu ülkede ortaya çıkan finansal araçların genişlemesi ve değişimi etkili olmuştur (Predmore ve Young, 2023, s. 372). Güçlü sermaye piyasalarının varlığı Hollanda'nın siyasi ve ekonomik gücüne önemli katkı sağlamıştır.

Hollanda'nın yükselişinin ve gücünün temelini büyük ölçüde alacaklıların ve borçluların korunmasına öncelik veren bir yapının varlığına dayanmakta olan vatandaşlarının ticaret ve finans alanlarında biriktirdiği zenginlik oluşturmuştur. Sermayeye kolay, düşük maliyetli ve güvence altına alınmış erişim bir güç kaynağı olarak görece daha az görünür olsa da güç kapasitesi açısından diğer unsurlar kadar belirleyici

⁶ Hollanda konum olarak tarihte olduğu gibi yakın dönemde de önemli olmuştur. Örneğin Amsterdam II. Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin antreposu olarak önemli işlev görmüştür. Günümüzde de Hollanda şehri olan Rotterdam'da Avrupa'nın en büyük ve işlek limanı bulunmaktadır.

olabilmektedir. İyi işleyen sermaye piyasalarına sahip ülkeler ucuza borç bulabilmekte, dostlarına kredi verebilmekte ve hatta rakiplerine de kredi vermeyebilmektedir. İngiltere 18. ve 19. yüzyıllarda sermaye piyasalarından bu şekilde güç devşirmiş ve ABD de sermaye piyasalarının gücünden benzer şekilde faydalanmıştır (Keohane, 1984, s. 32). ABD ve İngiltere, için bu durum günümüzde de devam etmektedir.

Baltık bölgesiyle yapılan tahıl ticareti Hollanda'da istihdamın en büyük kaynağı olmasının yanında, uzun vadede, sadece imalat endüstrilerini geliştirmemiş diğer bölgelerden yapılan nakliye ve ticaretin artmasına da yol açmıştır. Ayrıca bu ticaret özellikle Kuzey Hollandalıların yapmış oldukları balıkçılıkla beraber dünyanın uzak bölgelerine ulaşmak için gerekli olan gemi yapım endüstrisinin gelişmesine de olumlu katkıda bulunmuştur (Harreld, 2024). Kısacası Baltık tahıl ticaretinin ekonomik önemi, doğrudan etkilerinin çok ötesine uzanmıştır. Baltık tahıl ticareti balıkçılık, tuz rafinerileri, gemi yapımı, tekstil endüstrisi, yelken yapımı ve halat yapımı yanında diğer bölgelerle ticareti ve diğer ekonomik sektörlerde gelişimi de teşvik etmiştir (Tielhof, 2002, s. 3-4). Asya'ya, Afrika'ya ve Amerika'ya ihraç edilen mamul ve işlenmiş gıda maddelerinin büyük bir kısmı uzun süre Hollanda'da üretilmiştir (O'Brien, 2000, s. 469-470). Baltık ülkeleriyle yapılan ticaretin, İsrail bir miktar aksini düşünse de (İsrail, 1989, s. 27), Uzak Doğu'dan yapılan ticaretin önemi de göz önünde bulundurularak, Hollandalıların 17. yüzyılda dünya ticaretinde hakimiyet elde edebilmelerinin en temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmesi yanlış olmayacaktır. Zaten Hollanda ve sonrasında İngiltere ve daha sonrasında ise ABD'nin başarısının büyük ölçüde, etkili askeri güçlerini de göz ardı etmeden, güçlü sanayi yapısıyla beraber liberalizme dayalı ticarete bağlı olduğu görülmektedir (Black, 2008, s. 18).

2.5. Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ve Teknoloji

Tahıl üretimi hariç, göreceli olarak gelişmiş bir tarıma ve hayvancılığa, o döneme göre gelişmiş bir sanayiye ve Avrupa içi ticarete tecrübeye sahip olmaları, devletin de teşvik ve sübvansiyonu ile birlikte, Hollandalıların uluslararası ticarete ve bu ticaretin kurulması ve korunması için denizciliğe büyük ölçekli yatırım yapmalarına katkı sağlamıştır (O'Brien, 2000, s. 470). Bunun ilk önemli örneği ve Hollanda'nın deniz aşırı imparatorluk haline gelmesinde rol oynayan faktörlerin en önde gelenlerinden bir tanesi, günümüzde ABD'li çok uluslu şirketlerin veya yükselmekte olan Çin merkezli çok uluslu şirketlerin kendi ülkelerine yaptıkları muazzam katkılar gibi, Birleşik Doğu Hindistan Şirketi (Vereenigde Oost-Indische Compagnie-VOC) olmuştur. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ile birlikte ekonomi tarihçileri tarafından günümüzdeki çok uluslu şirketlerin ilk örneklerinden; Asyalı tarihçiler tarafından ise sömürgecilik ve emperyalizmin ilk örneği olarak görülen (Blussé, 2015, s. 228) bu şirketin kurulmasında Hollandalıların İspanya ile olan çatışması ve daha sonrasında Portekiz'in İspanya tarafından işgal edilmesinin ardından İspanyolların Hollandalı tüccarlara baharat ticareti yaptıkları İber limanlarını 1598 yılında kapatması etkili olmuştur. Hollanda'nın sermaye zengini elit tüccarları, Hollanda hükümetinin desteğiyle, İspanya ve Portekiz'i devre dışı bırakıp kendi gemilerini doğrudan Doğu Hint Adaları'na ve Amerika'ya göndermeye karar vermiştir. Böylece hammaddeler açısından zengin olan başta günümüz Endonezya'sı olmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleriyle ticaret yapmak amacıyla, rakibi İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin kurulmasından hemen sonra 1602 yılında iş dünyasıyla ortaklık şeklinde, VOC (Burbank ve Cooper, 2011, s. 159) ve aynı şekilde daha sonra 1621 yılında Afrika ve Güney Amerika ile ticaret amacıyla Batı Hindistan Şirketi (Westindische Compagnie-WIC) kurulmuş ve onlarla birlikte Hollanda bir dünya sömürge gücü olarak yükselişe geçmiştir (Chua, 2007, s. 153-154).

Hollandalıların VOC kurulmadan önce de denizcilik faaliyetleri olduğunu belirtmek gerekmektedir. Örneğin 1590'lı yılların başından itibaren Hollandalılar Afrika'ya gitmeye başlamış 1593 yılında Karayip adaları ile doğrudan ticarete başlamış ve 1594 yılında bir Osmanlı şehri olan Halep'e giderek baharat ve ipek almış, karşılığında gümüş vermiştir. Hollandalılar Gine kıyısında 1596 yılında Afrika'daki ilk ticaret noktasını kurmuş ve aynı yıl Hindistan yolunu bulmak için ilk kez sefer düzenlemiştir. Bundan sonra 1602 yılına kadar Doğu'ya 15 filo halinde 60'ın üzerinde gemi gönderilmiştir. Aynı dönemde yaklaşık yüzyıl önce Asya'da ticaret ağı kuran Portekizlilerin 46 gemiden fazlasını gönderemediği dikkate alınırsa Hollandalıların kısa bir zamanda ciddi bir başarı elde ettiği kabul edilmelidir (Jong, 2011, s. 51 ve Blussé, 2015, s. 231).

Asya ile ticaret tekeli yanında para basma, koloniler kurma, ticari anlaşmalar yapma, kendi silahlı kuvvetlerini idame ettirme, kale inşası, gemi yağmalama, savaşma, toprakları ele geçirme gibi yetkiler de verilen VOC (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2023, s. 4-5) dönemin diğer özel ticari-askeri girişimleri gibi denizaşırı zenginliklerden faydalanmayı amaçlayan tüccar maceracılar tarafından yönetilmiştir (Mansbach ve Taylor, 2018, s. 137). Görevi, Portekiz'in Asya ile okyanus ticaretindeki tekeli kırma ve çeşitli Hollanda kasabalarının kaynaklarını birleştirmek olan (Fieldhouse, 1982, s. 144) şirket ilk faaliyetine 1603 yılında

Hindistan ve Afrika'ya 12 adet silahlandırılmış gemi seferiyle başlamıştır (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2023, s. 13).

VOC, hisselerini satın alan halkı işletmenin sahibi haline getirerek faaliyetleri için para toplayan anonim şirket olarak faaliyet göstermiştir. Bu işleyiş şekli işletmenin kurucularının büyük miktarlarda para toplamasına ve kendilerinin çok az riskle büyük kârlar elde etmelerine olanak tanıyan bir finansal yapıdır (Moak, 2017, s. 54-55). Faaliyetlerini birden fazla kıtada yürüten ilk çok uluslu aktör olan şirkete verilen imtiyazlar sayesinde şirket bir nevi özerk devlet niteliğine bürünmüş ve bu niteliğiyle çok büyük kaynaklara hükmetme imkânı elde ederek sonuçta çok yüksek gelire sahip olmuştur (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2023, s. 4).

Hollanda'da gemi kılavuzu seyir defterleri tutulması, keşif haritaları oluşturulmaya başlanması ve gemilere navigasyon cihazları sağlanması ve 1616'dan itibaren Amsterdam'da bir harita yapım ajansının kurulması da teknolojiye verilen önemi göstermesi açısından dikkate değer hususlardır ki bunlar Hollandalıların küresel haritacılığın öncüsü olan Portekizlileri geçerek yapılan deniz seferlerinin başarılı olmasına, nakliye kapasitesi ve gemi teknolojisiyle birlikte, ciddi katkı sağlamıştır (Black, 2008, s. 58).

Ayrıca Hollanda'nın küresel olarak ticari üstünlük kurmasında gemi inşa teknikleri ve yeniliklerin de önemli etkisi olmuştur. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest tarafından yatay rüzgar gücünü dikey kesme hareketine dönüştüren krank mili için patenti alınarak Hollanda'da 1594 yılında ilk örneği kurulan ve daha sonra başka modelleri geliştirilen rüzgarla çalışan ve tomruktan kereste yapma sürecini 30 kat hızlandıran kereste değirmenlerinin de etkisiyle, İngiltere, İspanya ve Portekiz'e rakip olarak Hollanda büyük filoların inşasını finanse edebilmiştir. Bahsi geçen değirmenlerin yanında arpa veya pirincin kabuğunu ayıran kabuk ayırma değirmenleri, yağ değirmenleri, kağıt değirmenleri, tüfek ve top namlusu delmek için matkap değirmenleri, kakao değirmenleri, hardal değirmenleri ve yünlü kumaşları keçeletirmek için keçe değirmenlerinin Amsterdam'da ve özellikle de değirmenler için son derece uygun olan Zaan bölgesinde hızla çoğalması sonrasında bu bölge ağırlıklı olarak gemicilikle ilgili büyük bir kompleks haline gelmiş ve Zaan bölgesi Avrupa'nın ilk sanayi bölgesi olarak kabul edilmiştir. 1678 ile 1680 yılları arasında 54 geminin inşa edildiği; 1708 yılında ise 306 geminin yapımının devam ettiği Zaan bölgesindeki tersanelerin en büyük müşterisi VOC olmuştur (Daly vd., 2021, s. 12-13, 29 ve Koetsier, 2025, s. 29-31).

Bu tersanelerde inşa edilen ve Hollandalıların Fluitschip olarak adlandırdıkları ve inşa maliyeti de rakiplerine göre az olan gemi türü, malların Kuzey Denizi ve Baltık bölgesi boyunca taşınmasında oyunun kurallarını değiştiren bir etkide bulunmuştur. Kuzey denizlerinin zorlu koşullarına dayanıklılığı benzersiz olan bu gemi, Akdeniz'in daha ılıman sularında seyreden rakiplerine kıyasla navigasyon ve ulaşımında önemli bir avantaj sağlamıştır. Hollandalı gemi yapımcıları gemi tasarımlarını sürekli olarak geliştirerek her nesil gemiyi daha verimli hale getirmiş ve bu şekilde savunmaya ihtiyaç duymadığı için hiç silah taşımayan veya yalnızca sınırlı sayıda silah taşıyan özel kargo taşıyıcıları olarak Fluitschip gibi gemiler inşa edilmeye başlanmıştır. Bu tip gemilerde silah bulunmaması ve basit teçhizat nedeniyle nispeten küçük bir mürettebata ihtiyaç duyulması iş gücü verimliliğini yükseltmiş ve maliyetleri azaltmıştır (Zanden ve Tielhof, 2009, s. 2-3). Ancak bu avantajlar güvertesinde daha fazla top taşıyabilen gemilere karşı daha sonra dezavantaja dönüşmüştür. Bu durum uluslararası alanda üstünlük kurabilmek veya var olan üstünlüğü devam ettirebilmek için, günümüzde ABD örneğinde görüldüğü üzere, askeri kapasitenin önemli olduğunu göstermesi açısından çarpıcı bir örnek olarak kabul edilebilir.

VOC, 1619'da Cava adasında Batavya olarak yeniden adlandırılan küçük ancak stratejik bir konumda bulunan Jayakarta (şimdiki Jakarta) kasabasında bir üs kurduktan sonra, 1641'de Güneydoğu Asya ticaretinin önemli bir antrepostu olan Malaka'yı Portekizlilerden ele geçirerek büyük bir atılım yapmıştır. Bu şekilde Hollandalılar baharat ticaretini Portekiz'den devralmış ve Portekizlileri Malaya ve Seylan (Sri Lanka)'dan sürmüş, Afrika'dan kovmuştur. Şirket ayrıca Hindistan'da da ticaret istasyonları kurmuştur. Batavia'daki merkezi ve Bengal, Seylan, Malaka, Tayland, Çin ve Tayvan'daki önemli karakolları ve Ümit Burnu'nda uzun yolculuklar için bir tedarik üssüyle VOC, Portekizli tüccarlardan daha başarılı ve dinamik bir faaliyet yürütmüştür (Burbank ve Cooper, 2011, s. 159-160).

Hollandalılar, Afrika'dan altın ve Güneydoğu Asya'dan kauçuk ve baharat getirerek muazzam bir zenginlik elde etmiştir. Öyle ki Güney Doğu Asya'dan elde edilen gelirler bir dönem Hollanda gelirlerinin yarısını oluşturmuştur. 1615-1868 yıllarının hemen hemen tümünde Japonya ile ticari ilişkileri sürdürebilen tek Avrupalı millet, diğer bir ifadeyle Japonya'nın dış dünyaya açılan penceresi, sadece Hollandalılar olmuştur. Bir dönem ülkenin tüm dış ticaretinin yaklaşık dörtte birini teşkil eden doğudan ithal edilen mallar Hollanda'nın Avrupa çapında ticaret yapmasına da yardımcı olmuştur (Fieldhouse, 1982, s. 148). Bununla beraber, Hollandalılar tarafından kurulan ikinci bir şirket olan WIC'in 1624 ile 1664 yılları arasında çoğunlukla kürk ticareti için Kuzey Amerika'da Nieuw Amsterdam (İngilizler aldıktan sonra New York adını

vermiştir.) adında ticaret kolonisi kurmuş olmasına rağmen, daha sonra Hollandalılar Kuzey Amerika'daki mülklerini kaybederek Amerika'da kalıcı olamamıştır (Moak, 2017, s. 54). Aslında bu durum tarihin dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilebilir.

Hollandalı tüccarlar ve köle tacirleri 1590'lardan itibaren Batı Afrika ve Amerika'da faaliyet göstermiş olmakla birlikte, sömürgeleştirme faaliyetleri ancak 1621'de WIC'in kurulmasıyla başlamıştır (Fieldhouse, 1982, s. 50). Anılan şirket VOC kadar başarılı olamamıştır. Bu şirketin başarılı olamamasının nedenleri olarak Portekiz ve İngiltere gibi rakiplerle mücadele yanında bulunduğu bazı bölgelerde, örneğin Brezilya, kârlı faaliyet gösteremediği için yeterli miktarda özel sermaye toplayamaması, Birinci İngiliz-Hollanda savaşı, devlet adamlarından yeterli desteği sağlayamaması ya da stratejisini ve operasyonlarını VOC gibi etkili bir şekilde sürdürememesi, Hollandalıların millet olarak batı yerine doğuya ilgi duymaları şeklinde sıralanmaktadır (Goslinga, 1971, s. 285).

Bununla beraber, iyi kötü 1792 yılına kadar varlığını sürdüren WIC başarısız olsa da, 18. yüzyılda Hollandalıların Atlantik bölgesindeki plantasyonlardan elde ettiği kârlara ilave olarak Atlantik ticaretinden kazandığı doğrudan ve dolaylı faydaların, VOC operasyonlarından elde edilen doğrudan ve dolaylı gelirleri büyük ölçüde aştığına dair tahminler de bulunmaktadır (Enthoven, 2003, s. 444). Hatta Daron Acemoğlu ve arkadaşlarının (2005) yapmış olduğu çalışmada Atlantik ticaretinden elde edilen doğrudan ya da dolaylı gelirlerin; nispeten iyi siyasi kurumlara sahip olmalarının ve tüccarların mülkiyet haklarının daha güvenilir hale gelmesi ile ekonomik kurumlarda meydana gelen daha fazla yeniliğin de yardımıyla; Hollanda ve İngiltere'nin diğer ülkelerle arasındaki ekonomik gelişme farklılığının çoğunu oluşturduğu ve hatta Atlantik ticaretinin Avrupa'nın yükselişinde tek neden olmamakla birlikte önemli rol oynadığı öne sürülmektedir (s. 572). Diğer bir ifadeyle daha geniş bir çerçeveden bakınca sömürgecilikle kazanılan gelirlerin ve tecrübenin günümüz dünya ekonomik sistemini ve güç yapılarını şekillendirdiğini söylemek mümkündür.

1669 yılına gelindiğinde, VOC dünyanın en zengin şirketi olmuş; 150 ticaret gemisi ve 40 savaş gemisine sahip, 50.000 sivil ve 10.000 asker çalıştıran dünyanın en büyük iş vereni olarak etkileyici bir ticari/askeri güç haline gelmiştir. Şirketin en iyi döneminde yılda ortalama 3 filo şeklinde 25 geminin Asya'ya gidip gelmesi ve aynı zamanda 40 geminin de Asya içi ticaret yapması şirketin büyüklüğünü gösteren diğer bir husustur (Blussé, 2015, s. 245). VOC'un zirve yaptığı dönemdeki değerinin bugünün fiyatlarıyla 7,9 trilyon ABD Dolarına ulaştığı ve bunun günümüzün en değerli şirketleri olan Apple, Microsoft, Amazon, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Tencent ve Wells Fargo'nun toplam değerine eşit olduğu belirtilmektedir (Salomons, 2025). Şirketin Doğu Hint Adaları'nda elde ettiği muhteşem zenginlik, on yedinci yüzyıl Amsterdam'ının gelişen sosyal ve sanatsal yaşamını da beslemiş (Burbank ve Cooper, 2011, s. 161) ve bu şehir o dönemin dünya başkenti olarak kabul edilmiştir. Hollanda'da doğu ticaretinin körüklediği zenginlik ve özgürlük, yazı, resim ve teknolojik buluşlarda ışıltılı bir dönemin yaşanmasına neden olmuş ve basın ve din özgürlükleri Avrupa'nın geri kalanı için örnek teşkil etmiştir (Kettle, 2024).

VOC'un ticari yöntemlerinden biri, daha sonra İngilizlerin yapacağı gibi ve günümüzde devletler arasında yapıldığı gibi, faaliyetlerini sürdürebilmek için bağlantı kurduğu ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalamak; anlaşmaya varamadığı ülkelere yönelik ise farklı yöntemler uygulamak olmuştur (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2023, s. 21). Güç kullanımını da içeren yöntemlerle kontrolü altındaki Asya'daki bölgelerde kendisine ait müstahkem ticaret karakolları, üsler ve plantasyonlardan oluşan bir ağ kuran (O'Brien, 2000, s. 471) şirketin 17. yüzyılın üçüncü çeyreğinde yılda altı ve son çeyreğinde ise 11 anlaşma imzaladığı dikkate alınırsa diplomatik açıdan ne kadar başarılı olduğu görülebilir (Blussé, 2015, s. 242). Şirketin serbest ticaret anlaşmalarının da yardımıyla ulaştığı 17. yüzyıldaki ticaret ağının genişliği aşağıdaki haritadan görülebilir.

Harita 1- 17. yüzyılda Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin ticaret ağı

Kaynak: <https://neurabites.com/visual-timeline/dutch-empire>

VOC baharat ticaretinde başat güç olmak için katliam yapmaktan da geri durmamıştır. 1621 yılında Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin Hollanda Genel Valisi, sıkı bir Calvinist olan ancak soyadına bakınca köklü bir Yahudi aileye mensup biri olabileceği akla gelen, Jan Pieterszoon Coen, Banda Takımadalarının tamamının ele geçirilmesi emrini vermiştir. Ona göre takımadaların çeşitli bölgelerinin fethedilmesi durumunda VOC büyük kâr elde edecektir. O yıl pek çok Bandanalı, Japon paralı askerlerin de dahil olduğu çatışmada öldürülmüş ya da köleleştirilmiştir. Dağlara ya da denize kaçanlar da buralarda ölmüş ve böylece Banda nüfusunun büyük bir kısmı yok olmuştur. 14 bin kişiden yalnızca 500 civarında kişi kalmış; onlar da daha önce fethedilen Batavia'ya köle olarak götürülmüştür. Böylece takımadalardaki Müslüman Bandan Medeniyeti'nin yok olduğu bir soykırım yapılmıştır. Hemen hemen tüm Banda toprakları, Run adası hariç, VOC tarafından işgal edilmiş ve şirket böylece dünya çapında, 16. ve 17. yüzyılda baharat savaşlarının temel nedenlerinden olan, o dönemde çok nadir bulunan, yiyeceklerin korunmasında kullanılan ve vebaya karşı tıbbi faydaları olduğuna inanılan ve aristokratların boyunlarında mücevher olarak takılan muskat cevizi ve karanfil ticaretinde tekel olma yolunda önemli bir adım atmıştır (Dhont, 2023, s. 186-214 ve Sak, 2008). Muskat ticaretinde tam anlamıyla tekel olması ise İngilizlerle yapılan anlaşma çerçevesinde Manhattan'a karşılık Run adasını almasıyla tamamlanmıştır. Hollandalılar baharat ticaretinde tekel olmak için sadece katliam yapmakla kalmamış diğer Avrupalı tüccarları zorla kovmuş ve Asyalı tüccarların ticaret yapmalarını da yasaklamıştır (Arasaratnam, 1973, s. 3).

On beşinci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'nın önde gelen taşıyıcı ulusu olarak değerlendirilen Hollandalıların ayırt edici özellikleri, ticari gemicilik stokunun muazzam ve eşi benzeri görülmemiş büyüklüğü, kıyaslanamayacak kadar düşük navlun ücretleri ve hacimli malları ucuza ve büyük miktarlarda nakletme konusundaki rakipsiz kapasitesi olmuştur. Esasen tahıl, tuz, balık, kereste ve diğer yüksek hacimli ürünlerin nakliyesindeki Hollanda üstünlüğü İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya gibi ülkelerin dünya ekonomisinden uzaklaşmasının sonucu olarak Avrupa'nın ticari yaşamında yaşanan derin değişimlerden kaynaklanan genel bir üstünlüğe imkan sağlamıştır (Israel, 1989, s. 6). Ayrıca o yıllarda Avrupa devletlerinin içinde bulunduğu karışık durum da Hollanda'nın ticaret imparatorluğu kurmasına olumlu katkıda bulunmuş ve aşağıdaki haritadan da görüleceği üzere, diğer unsurlarla beraber, geniş topraklara sahip olmasına yardımcı olmuştur.

Harita 2- Hollanda İmparatorluğu'nun toprakları

Kaynak: <https://www.worldatlas.com/geography/the-former-dutch-colonies.html>

3. HOLLANDA'NIN DÜŞÜŞÜ

Şartların zorlamasıyla ülkelerinden çok uzaklara yelken açan Hollandalılar uzun mesafeler arasında ticari hatlar kurmada başarı göstermiştir. Ancak, Portekizlilerle yapılan mücadelelerle ilgili olarak Hollandalı yöneticilerin 17. yüzyılda “Hindistan dünyası bizim sahip olabileceğimizden çok büyük ve topraklarımız, kolonilerin talep ettiği gerekli gücü sağlamak için çok küçük.” dediklerini kanıtlarcasına 2,1 milyon kilometre kareye ulaşan bu imparatorluğun hakimiyetini sürdürmek zor olmuştur (Blussé, 2015, s. 241, Scheidel, 2021, s. 94 ve Burbank ve Cooper, 2011, s. 154). 17. yüzyılda her iki tarafa da kayıplar verdiren İngiliz-Hollanda Savaşları'na rağmen, Hollandalılar, 1688'de Hollandalı Orange William'ın; İngiltere'deki mezhep anlaşmazlıklarının neticesinde Ölümsüz Yedili olarak bilinen bir grup İngiliz politikacının William'a işgal daveti göndermesi üzerine (Brain, n.d.); Hollandalı bir grup yahudinin finanse ettiği yaklaşık 500 gemiyle İngiltere'yi kan dökmeden işgal etmesi ve İngiltere Kralı III. William olmasıyla güçlerinin zirvesine ulaşmıştır. İronik bir şekilde, Hollandalıların en büyük zaferi onların sonunun bir parçası olmuştur. III. William, İngiltere Kralı olarak bankacılık ve donanmaya yönelik Hollanda'da yapılan aynı reformların çoğunu İngiltere'de de uygulamaya geçirerek İngiltere ile Hollanda arasındaki farkı kapatmıştır. Ayrıca Amsterdam'ın Avrupa ticaretinin tartışmasız merkezi konumunu kaybetmesiyle birlikte Londra, bankacılar ve tüccarlar için daha çekici bir şehir haline gelmiştir. Amsterdam'ın konumunu kaybetmesinde III. William'ın Amsterdam finans dünyasının çoğunu Londra'ya taşıyıp merkez bankasını kurmasının da etkisi olmuştur. Ki bundan sonra İngiltere ekonomik olarak gerçekten gelişmiştir.

Aslında hem William'ın kendisi hem de diğerleri tarafından yapılan İngiltere'deki reformların çoğu hem Hollanda'nın başarılarından hem de Hollanda'nın hatalarından ders alınarak İngiliz sisteminde yapılan iyileştirmelerdir. Bunun en önemli örneklerinden biri İngiliz ve Hollanda Doğu Hindistan Şirketleri'ndeki farklı yönetim tarzları olmuştur. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin aksine hissedarlara karşı daha fazla sorumluluk vererek, yeni yetenekleri güvence altına alma konusunda daha fazla şans tanıyarak ve ortamı yeni yatırımcılar için daha cazip hale getirerek çok daha açık bir şekilde faaliyet göstermiştir (Harris, 2009). Bu da İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin daha başarılı olmasına neden olmuştur.

3.1. Savaşların Etkisi

Genel olarak, sınırlı kaynaklar, askeri güce değil çoğunlukla ticarete odaklanma, yönetim sorunları ve diğer Avrupalı güçlerle rekabet/savaş gibi faktörler Hollanda İmparatorluğunun gerilemesine neden olmuştur. İngiltere ile 1652–1654, 1665–1667 ve 1672–1674 tarihlerinde yapılan üç deniz savaşı ve özellikle Felaket Yılı olarak adlandırılan 1672'deki Fransız işgali, Hollanda'nın yapmış olduğu ticareti sekteye uğratmıştır. Özellikle III. William'ın İngiliz tahtının başına geçmesinden sonra Londra'daki devlet adamlarının, stratejik düşünürlerin ve kamuoyunun İngiltere için deniz aşırı ticaret ve imparatorluk rekabetindeki en ciddi düşmanın artık Hollanda değil, güvenilmez bir ülke şeklinde gördükleri Fransa olduğuna karar vermeleri üzerine (Stone, 1994) İngilizler 1689 ile 1815 yılları arasında mezhep olarak da farklı oldukları Bourbon ve Napolyon Fransa'sıyla çok sayıda savaş yapmış ve bunlar İkinci Yüzyıl Savaşları olarak adlandırılmıştır (Crouzet, 1996, s. 432, 435). Hollanda kaçınılmaz olarak bu çatışmaların, tarafsız olmayı başardığı 1756-

1763 tarihleri arasındaki Yedi Yıl Savaşları hariç, hepsine dahil olmuştur. Bundan önce Hollanda 1689-1697, 1702-1713, 1740-1748 yılları arasındaki savaşlarda İngiliz güçlerinin yanında yer almış, ancak Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775–1783), Devrim Savaşı (1793-1802) ve Napolyon Savaşı'nda (1803-1813) Fransız güçleriyle müttefik olmuştur (O'Brien, 2000, s. 484). Bahsi geçen son üç savaşın sonuçları Hollanda ekonomisi için felaket olarak görülmesine rağmen önceki diğer savaşlar da Amsterdam ve diğer Hollanda şehirlerinin gemicilik, ticari hizmetler, finansal aracılık, deniz sigortacılığı, emtia komisyonculuğu, depolama ve Avrupa'nın önde gelen antreposu olarak elde ettiği konumları aşındırdığını söylemek mümkündür.

Diğer yandan Hollanda'nın Fransa ve İngiltere'ye karşı askeri başarısızlıklar gösterdiği savaşlardan önce İspanya ve İngiltere'ye karşı başarılı olduğu durumlar da olmuştur. Örneğin 1639 yılında Downs Muharebesi'nde Hollanda yaklaşık yüz gemi ve yirmi bin askerden oluşan İspanyol donanmasını yenmiştir. Ayrıca 1667 yılında Hollandalılar İngilizlere belki de İngiliz tarihindeki en kötü deniz yenilgisini yaşatmış ve İngiliz donanmasının amiral gemisi Royal Charles'ı ele geçirerek İngilizleri küçük düşürmüştür. En güçlü olduğu zamanda Hollanda donanmasının, kabaca Fransız ve İngiliz deniz kuvvetlerinin toplamına eşit büyüklükte olduğu ve Fransa'nın Hollanda'dan on ila yirmi kat daha büyük bir nüfusa sahip olduğu göz önüne alındığında, bu büyüklüğün daha da dikkat çekici hale geldiği; bundan daha dikkat çekici olanın ise 17. yüzyılın ortalarında dünya taşımacılık ticaretinde yer alan 20.000 gemiden 15.000-16.000'inin Hollanda gemisi olması ve 1670'e geldiğinde Hollandalıların, İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya ve Prusya'nın toplamından daha fazla nakliye tonajına sahip olmasıdır (Chua, 2007, s. 165).

3.2. Zayıflayan Birleşik Doğu Hindistan Şirketi

Hollanda'nın güçten düşmesinin diğer bir nedeni güçlenmesinde önemli etkisi olan şirketlerinin zayıflamasıdır. VOC'un ilk başlarda başarılı olan sisteminde, Hollandalı ya da yerli olsun, temsilcileri ve aracılı sistemine üst yönetimine bağlı tutmak zorunda kalınmıştır. Hollanda ile Batavya ve Güneydoğu Asya'daki antrepolar arasındaki uzak mesafeler bu sorunun akut hale gelmesine neden olmuştur. Şirketin ilk zamanlarda karşı karşıya kaldığı tehdit, aracılardan, şirket ile yerli tüccar ve üreticiler arasındaki bağlantılara ilişkin bilgileri kullanarak şirketi bypass etme ve kârı kendilerine saklayabilmeleri ihtimali iken daha sonra İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin Bengal'e yerleşmesiyle beraber, esas tehlike, aracılardan mallar ve bağlantılar hakkındaki bilgileri kendilerine daha fazla ödeme yapması halinde rakiplere teslim etmeleri olmuştur (Burbank ve Cooper, 2011, s. 161). Ayrıca İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin Bengal'de faaliyet göstermeye başlamasının ardından, akyonun yanı sıra Avrupa'nın talepleri doğrultusunda şirketin tekstil ve çay ticaretine yönelimi artmıştır. Bu süreçte İngiliz tüccarların Asya içi ticaretin önemli bir bölümünü denetim altına alması, bölgedeki ticari dengeleri köklü biçimde değiştirmiştir. Bunun sonucunda, Hollandalılar gelişmeleri yalnızca gözlemlemekle yetinmiş; VOC ise nispeten küçük fakat yüksek verimlilik gösteren bir ticaret şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür (Doel, 2010, s. 183). Hollandalıların Avrupa filosundaki payı 1500'lü yıllardan 1670'li yıllara kadar çok ciddi oranda yükselmiş ve ardından bu oran yukarıdaki gelişmelerin etkisiyle yavaş yavaş İngilizlerin lehine değişmiştir (Zanden, 2001, s. 82).

İkinci bir zayıflık, özel bir şirket olarak VOC, devletlerin, özellikle de Hollanda'dan daha büyük ve daha merkezi devletlerin sahip olduğu askeri kaynakların derinliğine sahip olmamasıdır. İngiltere'yle Karayipler'den Çin Denizi'ne kadar uzanan bir alanda yaşanan çatışmaların bedeli ağır olmuştur. VOC daha iyi koruma elde etme ve daha agresif mücadelelerin maliyetini vergi mükelleflerine yansıtamamıştır (Burbank ve Cooper, 2011, s. 161).

Hollanda, 17. yüzyılın sonlarına doğru Kuzey Amerika ve Hindistan'a nüfuz eden İngilizlerle rekabet edemeye başlamış ve bilahare 1720'lerde İngilizler deniz gücünü kullanarak Atlantik ticareti ve Kuzey Denizi/Baltık rotasını ele geçirerek ciddi anlamda ilerleme kaydederken Hollanda geri kalmıştır. 1780-1784 yılları arasındaki dördüncü İngiliz-Hollanda savaşı sırasında ise zaten çok önceden beri İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ile rekabet edemeyen VOC, savaş sırasında Asya'dan dönüş yükü ile gelen gemilerinin İngilizler tarafından ele geçirilmesiyle ve İngilizlerin iki yıl boyunca uyguladığı ambargo nedeniyle gemilerini ve pazarlarını kaybederek ölümcül darbe almıştır. Sadece şirket olarak VOC'un değil ülke olarak Hollanda'nın da ciddi kayıplar verdiği bu savaş hem Hollanda'nın Atlantik'teki gerilemesinin başladığı dönüm noktası olmuş hem de Hollanda'nın yeterince güçlü olmadığına dair içeride ve dışarda bir farkındalığın meydana gelmesine yol açmıştır (Oostindie, 2014, s. 310). Zora giren şirket için kurtarma paketi hazırlama çalışmaları sırasında Fransa ile savaş çıkmış ve Hollanda Fransa tarafından işgal edilmiştir (Ackermann vd. 2008, s. 304). 1799 yılı kısmen askeri şiddetin bir sonucu olarak başarılı bir şirket olarak faaliyet gösteren VOC'un iflas ettiği ve ayrıcalıklarının elinden alındığı yıl olmuş ve Java, Sumatra ve diğer bölgeler şirket hakimiyetinden çıkıp Hollanda devletinin kolonileri haline gelmiştir (Burbank ve Cooper,

2011, s. 161-162 ve Blussé, 2015, s. 227). Bunun yanında şirketin borçları da Hollanda devletine miras kalmıştır. Ancak Hollanda, Endonezya'ya sahip olmaktan zaman zaman çok büyük fayda da sağlamıştır (Fieldhouse, 1982, s. 148).

3.3. Diğer Unsurlar

Ticaret şirketlerine tekel imtiyazları vererek ve plantasyonlar kurarak büyüyen Hollanda'nın siyaseti her zaman ticari çıkarlar tarafından şekillendirilmiştir (Raben, 2013, s. 10). Ancak Hollanda'nın ticaret ortaklarının merkantilist kısıtlamaları artırması ve bu ülkelerle rekabet edememe ile İngiltere ve Fransa'nın iç karışıklıklardan kurtulması Hollanda'nın gerilemesine neden olan unsurlardan diğerleri olmuştur. Ayrıca, her ne kadar Hollandalılar İngiltere'den kömür ithal edebiliyor olsa da (Vries ve Woude, 1997, s. 719) 1700'lü yılların sonlarında İngiltere'de başlayan kömüre dayalı Endüstri Devrimi de Hollanda'yı olumsuz etkilemiştir (Bulut, 2003, s. 402). Mehmet Bulut'un (2003) Slicher van Bath'dan aktardığına göre yeterli sermayeye, düşük faiz oranlarına, gelişmiş ulaşım sistemlerine rağmen demir ve kömür gibi o dönem sanayisinin en önemli girdilerinin Hollanda'da bulunmaması Endüstri Devrimi'nin Hollanda'da başlamamasında etken olmuştur (s. 402). Hollanda'nın ticari rekabet üstünlüğüyle başlayan yükselişi ticari/ekonomik anlamda rekabet edememesiyle birlikte düşüşe geçmiştir. Hatta iddiali bir şekilde Hollanda tarihinin askeri ve siyasi olaylarla değil daha çok ekonomideki yükseliş ve düşüşle belirlendiği söylenmektedir (Riel, 1996, s. 223).

Diğer yandan Hollanda'nın konumunun kaybetmesinin salt ticari/ekonomik nedenlerle ve savaşlarla açıklanamayacağını bu durumun merkantilist rakiplerinin açık ve bariz meydan okumalarına yanıt verme konusunda, Almanya'nın 1871'de birliğini sağlamasından sonra Almanya'nın meydan okumalarına yönelik İngiltere'nin politikalarında bir ölçüde görüldüğü gibi, Hollanda'nın siyasi kayıtsızlık, kültürel atalet ve liberal miyopluk şeklinde sayılabilecek hususlardan, kısaca siyasi başarısızlıktan kaynaklandığını savunan görüşler de bulunmaktadır (O'Brien, 2000, s. 469, 496-497). Hollanda yukarıda sayılan sebepler nedeniyle gerilemiş olmakla birlikte Hollanda'nın ekonomik anlamda İngiltere tarafından geçilmesinin ancak on dokuzuncu yüzyılın ortalarında mümkün olduğunu da belirtmek gerekmektedir (Crafts, 2018).

4. SONUÇ

En nihayetinde, dünya tarihinin önceki dönemlerinde de görüldüğü üzere ve muhtemelen sonraki dönemlerinde de görüleceği üzere her güçlü devletin sonunu hazırlayanın, doğrudan ya da dolaylı olarak, ticari, ekonomik, teknolojik ve sosyolojik nedenlerin yanında başka güçlü devlet/devletlerle girilen mücadeleler olması gibi kapitalist politik-ekonomik sisteme öncülük eden Hollanda'nın da başına aynı şey gelmiştir. Kapitalist bir sistem, donanımlı bir nüfus, şehirleşme, şirketler ve limanların yardımıyla ticarete ciddi başarı elde ederek büyük güç haline gelen, ancak daha büyük nüfusu, kaynakları ve ordusu olan İngiltere tarafından denizde ve nüfus olarak Hollanda'dan 13 kat büyük olan Fransa tarafından karada 18. yüzyılın sonunda bozguna uğratılmasının sonucunda 1795'ten 1814'e kadar Fransa'nın egemenliği altına giren ve Napolyon'un kendi kardeşini kral olarak atadığı ve daha sonra da ilhak ettiği Hollanda, Viyana Kongresi sonrasında Endonezya takımadalarındaki topraklarını geri almakla birlikte sömürgelerinin çoğunu İngilizlere kaptırmış⁷ ve bu şekilde meydana gelen ticari ve ekonomik gerileme ile iç dinamiklerin de yardımıyla; VOC'tan kalan topraklar 20. yüzyılda emperyalizmin çöküşüne kadar dünyada önemli bir sömürge gücü olarak devam etmesinde etken olsa da; bir girişimcilik ve ticaret imparatorluğu örneği (Smolnikov, 2018, s. 114) olarak güçten düşerek sırasını savmış ve o günlerden bugüne Hollanda'nın elinde sadece eski adı Hollanda Batı Hint Adaları olan Hollanda Antilleri; uluslararası ilişkiler çalışanları için ise bir ülkenin başarılı bir şekilde ticaretle nasıl yükseldiği ve savaşlarla nasıl düştüğüne dair dikkat çekici bir örnek kalmıştır.

⁷ Ancak, Hollanda Doğu Hint Adaları 20. yüzyılda geleneksel emperyalizmin çöküşüne kadar Amsterdam'ın kontrolü altında kalmış ve gelir getirmeye devam etmiştir. Örneğin Wim Van den Doel'in belirttiğine göre 1831 ile 1877 yılları arasında Hollanda Doğu Hint Adaları'ndan Hollanda hazinesine toplam 823 milyon Gulden akmıştır. Bknz. Wim Van den Doel, 2010, s. 187. 19. yüzyılın başında İngilizler dünyanın baskın sömürgeci gücü haline gelmiş ve Hollandalılar etki alanlarının çoğunu kaybetmiş olsa da Hollanda İmparatorluğu, 1830'lar civarında arazi alanı ve nüfus bakımından ikinci büyük imparatorluk olarak hayatiyetini sürdürmektedir. Bknz., Elise van Nederveen Meerkerk, **Women, Work and Colonialism in the Netherlands and Java Comparisons, Contrasts and Connections, 1830-1940**, Cham, Palgrave Macmillan, 2019, s. 48, 75.

KAYNAKÇA

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth. *The American Economic Review*, 95(3), 546-579.
- Ackermann, M. E., Schroeder, M. J., Terry, J. J., Upshur, J. L. & Whitters, M. F. (Eds.) (2008). *Encyclopedia of World History, Age of Revolution and Empire 1750 to 1899*. Facts on File.
- Arasaratnam, S. (1973). Monopoly and Free Trade in Dutch-Asian Commercial Policy: Debate and Controversy within the VOC. *Journal of Southeast Asian Studies*, 4(1), 1-15.
- Blachford, K. (2022). Revisiting the Expansion Thesis: International Society and the Role of the Dutch East India Company as a Merchant Empire. *European Journal of International Relations*, 1-19.
- Black, J. (2008). *Great Powers and the Quest for Hegemony: The World Order Since 1500*. Routledge.
- Blussé, L. (2015). Northern European Empire in Asia: the VOC. In H. Scott (Ed.). *Oxford Hand Book of Early Modern European History 1350-1750, Volume II*. Oxford University Press.
- Bosma, U. (2014). The Economic Historiography of the Dutch Colonial Empire, *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis*, 11(2), 153-174.
- Bosma, U. (2023). Was There Really a Dutch Colonial Empire? https://brill.com/view/journals/nwig/97/1-2/article-p83_4.xml?ebody=full%20html-copy1
- Brain, J. (n.d.). William of Orange”, <https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/William-Of-Orange>
- Braudel, F. (1984). *Civilization & Capitalism 15th–18th Century, Vol. 3: The Perspective of the World*. Siân Reynold (Translator). Harper & Row.
- Bulut, M. (2003). Rethinking the Dutch Economy and Trade in the Early Modern Period 1570-1699, *The Journal of European Economic History*, 32(2), 391-424.
- Burbank, J. & Cooper, F. (2011). *Empires in World History: Power and the Politics of Difference*. Princeton University Press.
- Chua, A. (2007). *Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance - and Why They Fall*. Doubleday Publishing.
- Cox, R. W. (1987). *Production Power and World Order*. Columbia University Press.
- Crafts, N. (2018). *Forging Ahead, Falling Behind and Fighting Back: British Economic Growth from the Industrial Revolution to the Financial Crisis*. Cambridge University Press.
- Crouzet, F. (1996). The Second Hundred Years War: Some Reflections. *French History*, 10, 432–450.
- Daly, A., Domínguez-Delmás, M. & van Duivenvoorde, W. (2021). Batavia Shipwreck Timbers Reveal a Key to Dutch Success in 17th-Century World Trade, *PLoS ONE*, 16(10), 1-17.
- Davids, K. (1995). Shifts of Technological Leadership in Early Modern Europe. In K. Davids & J. Lucassen (Eds.). *A Miracle Mirrored: The Dutch Republic in European Perspective*. Cambridge University Press.
- de Jong, J. (2011), The Dutch Golden Age and Globalization: History and Heritage, Legacies and Contestations. *Macalester International*, 27, 46-67.
- de Vries, J. & van der Woude, A. (1997). *The First Modern Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815*. Cambridge University Press.
- de Vries, J. (1974). *The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700*. Yale University Press.
- Dehing, P. & Hart, M. (1997). Linking the Fortunes: Currency and Banking, 1550-1800., In M. Hart, J. Jonker & J. L. van Zanden. *A Financial History of the Netherlands*. Cambridge University Press.
- Dhont, F. (2023). Genocide in the Spice Islands: The Dutch East India Company and the Destruction of the Banda Archipelago Civilisation in 1621. In B. Kiernan (Ed.). *The Cambridge World History of Genocide*. Cambridge University Press.

- Enthoven, V. (2003). An Assessment of Dutch Transatlantic Commerce, 1585-1817. In J. Postma & V. Endhoven (Eds.). *Riches from Atlantic Commerce; Dutch Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817*. Brill.
- Erkiner, H. H. (2012). Uluslararası Hukuk Düşüncesinde Klâsik Öğretinin Kuruluşu: Hugo Grotius ve Postgrotien Yazarlar Samuel Von Pufendorf, Richard Zouche, Cornelius Van Bynkershoek ve Samuel Rachel'e İlişkin İnceleme ve Değerlendirme. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 18(3), 3-142.
- Fieldhouse, D. (1982). *The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century* (2nd ed.). Macmillan.
- Findlay, R. & O'Rourke, K. H. (2003). Commodity Market Integration, 1500–2000. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c9585/c9585.pdf>
- Goslinga, C. (1971). *The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680*. Van Gorcum.
- Harreld, D. (2004). *Dutch Economy in the "Golden Age (16th-17th Centuries)*. EH.Net Encyclopedia. <https://eh.net/encyclopedia/the-dutch-economy-in-the-golden-age-16th-17th-centuries/>
- Harris, R. (2009). Law, Finance and the First Corporations. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330459
- Hart, M. (1997). The Merits of a Financial Revolution: Public Finance, 1550-1700. In M. Hart, J. Jonker & J. L. van Zanden. *A Financial History of the Netherlands*. Cambridge University Press.
- Herivel, J. (2024). *Christiaan Huygens*. <https://www.britannica.com/biography/Christiaan-Huygens>
- Historiek. *Amsterdam Museum gebruikt term 'Gouden Eeuw' niet meer*. <https://historiek.net/amsterdam-museum-gebruikt-term-gouden-eeuw-niet-meer/125421/>
- Hugill, P. J. (2018). *Transition in Power Technological "Warfare" and the Shift from British to American Hegemony since 1919*. Lexington Books.
- Israel, J. I. (1989). *Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740*. Clarendon Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Kettle, M. (2012, December 12). The Full Story of the British Empire is Yet to be Told. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/dec/28/full-story-british-empire-dutch>
- Kim, T. & Kim, D. (2017). *The Secrets of Hegemony*. Springer.
- Koekkoek, R., Richard, A. & Weststeijn, A. (2017). Visions of Dutch Empire: Towards a Long-Term Global Perspective. *BMGN - Low Countries Historical Review*, 132(2), 79-96.
- Koetsier, T. (2025). Windmills in The Netherlands. *Advances in Historical Studies*, 14, 16-35.
- Mansbach, R. W. & Taylor, K. L. (2018). *Introduction to Global Politics* (3rd ed.). Routledge.
- Meerkerk, E. van Nederveen. (2019). *Women, Work and Colonialism in the Netherlands and Java Comparisons, Contrasts and Connections, 1830-1940*. Palgrave Macmillan.
- Moak, K. (2017). *Developed Nations and the Economic Impact of Globalization*. Palgrave Macmillan.
- Neurabites. *Visual Timeline of Dutch Empire*. <https://neurabites.com/visual-timeline/dutch-empire/>
- O'Brien, P. (2000). Mercantilism and Imperialism in the Rise and Decline of the Dutch and British Economies 1585-1815. *De Economist*, 148(4), 469-501.
- Onnekink, D. (2011). The Dutch Republic. State Papers Online 1509-1714. Cengage Learning. https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/primary-sources/intl-gps/intl-gps-essays/full-ghn-contextual-essays/gps_essay_spo17_2_onnekink1_website.pdf
- Oostindie, G. (2014). Dutch Atlantic Decline During The Age of Revolutions. In G. Oostindie & J. V. Roitman (Eds.). *Dutch Atlantic Connections, 1680-1800: Linking Empires, Bridging Borders*. Brill.
- Parker, G. (2008). *The Dutch Revolt*. Penguin Books.

- Predmore, S. & Young, K. L. (2023). Governing Finance. In M. Bukovansky, E. Keene, C. Reus-Smit & M. Spanu (Eds.). *The Oxford Handbook of History and International Relations*. Oxford University Press.
- Raben, R. (2013). A New Dutch Imperial History? Perambulations in a Prospective Field. *BMGN - Low Countries Historical Review*, 128(1), 5-30.
- Sak, G. (2008). Siz Muskatın Nelere Kadir Olduğunu Biliyor Musunuz? <https://www.tepav.org.tr/tr/kose-yazisi/s/861>
- Scheidel, W. (2021). The Scale of Empire; Territory, Population, Distribution. In P. Fibiger Bang, C. A. Bayly & W. Scheidel (Eds.). *The Oxford World History of Empire: The Imperial Experience (Volume One)*. Oxford University Press.
- Schöffler, I. (1981). The Jews in The Netherlands: The Position of A Minority Through Three Centuries. *Studia Rosenthaliana*, 15(1), 85-100.
- Smolnikov, S. (2018). *Great Power Conduct and Credibility in World Politics*. Springer International Publishing.
- Stone, L. (Ed.) (1994). *An Imperial State at War – Britain from 1689-1815*. Routledge.
- Tamaki, T. (2024). From the Dutch to British Hegemonies: What Were the Differences?. In M. Bulut, B. Altay & C. Korkut (Eds.). *Islamic Financial Institutions from the Early Modern Period to the 20th Century: Comparative Perspectives on the History and Development of Cash Waqfs*. Palgrave Macmillan.
- Tracy, J. D. (2008). *The Founding of the Dutch Republic: War, Finance, and Politics in Holland, 1572-1588*. Oxford University Press.
- van den Doel, W. (2010). The Dutch Empire: An Essential Part of World History”, *BMGN - Low Countries Historical Review*, 125 (2-3), 179-208.
- van Oostrom, F. & Slings, H. (2007). *A Key to Dutch History: The Cultural Canon of the Netherlands*. Amsterdam University Press.
- van Riel, A. (1996). Rethinking the Economic History of the Dutch Republic: The Rise and Decline of Economic Modernity Before the Advent of Industrialized Growth. *The Journal of Economic History*, 56(1), 223-229.
- van Tielhof, M. (2002). *The “Mother of all Trades”: The Baltic Grain Trade in Amsterdam from the Late 16th to the Early 19th Century*. Brill.
- van Zanden, J. L. & van Tielhof, M. (2009). Roots of Growth and Productivity Change in Dutch Shipping Industry, 1500-1800. https://www.academia.edu/27270969/Roots_of_growth_and_productivity_change_in_Dutch_shipping_industry_1500_1800.
- van Zanden, J. L. (2001). Early Modern Economic Growth: A Survey of the European Economy 1500- 1800. In Maarten Prak (Ed.). *Early Modern Capitalism*. Routledge, 69-87.
- Wallerstein, I. (2011). *The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750*. University of California Press.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.
- World Atlas. *The Former Dutch Colonies*. <https://www.worldatlas.com/geography/the-former-dutch-colonies.html>
- Yükçü, S. & Kaplanoğlu, E. (2023). Kirli Kâr: VOC Şirketi Örneği., *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, Özel Sayı, 1-28.